

УДК 69.04

DOI 10.5281/zenodo.14216064

Научная статья

ТЕХНОЛОГИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ: ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

BUILDING INFORMATION MODELING: FEATURES AND PROSPECTS

ИЖЕНДЕЕВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ,

кандидат технических наук, доцент,

Дальневосточный государственный аграрный университет.

КОВАЛЬ ИЛЬЯ ОЛЕГОВИЧ,

Дальневосточный государственный аграрный университет.

IZHENDEEV ALEXEY VALERYEVICH,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

Far Eastern State Agrarian University.

KOVAL ILYA OLEGOVICH,

Far Eastern State Agrarian University.

В данной статье затрагивается проблема использования двухмерных чертежей для строительства сложных объектов. Рассматриваются способы проектирования, разновидности компонентов. Обосновывается актуальность применения современного ПО в изометрическом формате в РФ, а также проводится его сравнение с двумерными чертежами. Изучается привлекательность и целесообразность использования BIM-технологий для различных компаний. Основным итогом исследовательской работы является формирование представления использования необходимого и целесообразного ПО для решения различных задач на каждом этапе проектирования.

This article addresses the problem of using two-dimensional drawings for the construction of complex objects. Design methods and types of components are considered. The relevance of using modern software in isometric format in the Russian Federation is substantiated, and its comparison with two-dimensional drawings is also carried out. The attractiveness and expediency of using BIM technologies for various companies is being studied. The main result of the research work is the formation of an idea of the use of necessary and appropriate software to solve various tasks at each stage of design.

Ключевые слова: BIM-инвестиции, развитие технологий, аналоги, САПР, моделирование.

Key words: BIM-investments, technology development, analogues, CAD, modeling.

Введение.

Современные строительные технологии эволюционируют с невероятной скоростью, и Building Information Modeling (BIM) является одним из наиболее заметных примеров этой эволюции. BIM представляет собой процесс создания и управления цифровой информацией о здании на протяжении его жизненного цикла. Эта система позволяет архитекторам, инженерам и строителям эффективно сотрудничать и обмениваться данными, что приводит к повышению качества проектов и снижению затрат, также при проектировании нового здания всегда большое (иногда решающее) значение имеет графическое представление работы, так называемая «подача» – способ донесения замысла авторов проекта до понимания решающим

или утверждающим органом или группой ответственных лиц, а также до сознания широких слоёв общественности [1].

Преимущества использования BIM и их виды.

Использование BIM-технологий приносит множество преимуществ. Во-первых, это улучшение визуализации проектов, что позволяет избежать многочисленных ошибок на этапе строительства. Во-вторых, технологии BIM обеспечивают лучшую координацию между различными участниками проекта, что уменьшает вероятность возникновения конфликтов и ошибочных решений.

Еще одним важным аспектом является возможность анализа жизненного цикла здания (Lifecycle Analysis). Это позволяет оценить воздействие здания на окружающую среду, что, в свою очередь, способствует внедрению устойчивых и экологически безопасных решений.

Для каждого раздела проекта необходимо специально разработанное ПО:

- CAD (Computer-aided Design) – Система автоматизированного проектирования (САПР) – комплекс программных решений для моделирования объектов, создания чертежей и спецификаций, а также для ускорения процесса разработки.
- CAE (Computer-aided engineering) – Компьютерная поддержка инжиниринга – ПО для решения инженерных задач по расчетам технических характеристик и показателям обрабатываемых деталей
- BIM (Building Information Modeling) – Технологии информационного моделирования (ТИМ) – ПО для проектирования, строительства и управления сооружениями при помощи создания информационной модели здания [2].
- PLM (Product Lifecycle Management) – Управление жизненным циклом продукта – совокупность систем и ПО, позволяющих осуществлять контроль и управление продуктом на всех этапах его жизненного цикла [3].
- PDM (Product Data Management) – Управление данными о продукте – организационно-техническая система, обеспечивающая управление всей информацией об изделии и зачастую являющаяся составной частью PLM-системы.
- CDE (Common Data Environment) – Среда общих данных (СОД) – программный комплекс по управлению, хранению и обмену данными об информационных моделях на всех стадиях жизненного цикла строительного проекта.

Рис. 1. Сравнение представлений проекта в разных форматах (фото заимствовано с источника: Jon Peddie Research. 2022 Value of DWG and exchange formats)

САПР строительной отрасли использует специализированные решения, позволяющие осуществлять изыскания, проектирование зданий и инфраструктуры, включая инженерные коммуникации.

Глобальные лидеры рынка: Autodesk, Aveva, Bentley Systems.

Российские лидеры рынка: «Нанософт», CSoft Dev., «Аскон» (Renga).

ТИМ – технология информационного моделирования. ТИМ является продвинутым решением для строительной отрасли и позволяет создавать информационные модели зданий, симуляции, управлять строительными процессами и др. [4].

В зависимости от задач проекта, он может быть представлен в виде простой схемы, предназначенной для визуализации нагрузок и подбора элементов сечений.

Рис. 2. Модель промышленного здания, выполненная с помощью программного комплекса «САПФИР»

Для презентации проекта необходим выбор другого ПО, которое будет понятно всем независимо от квалификации, например:

Рис. 3. Модель промышленного здания, выполненная с помощью программного комплекса «Renga» [9]

Таким образом, необходимость BIM моделирования не вызывает вопросов. Для любого проекта необходим тот или иной комплекс моделирования, чтобы минимизировать риск ошибки на этапе постройки.

Актуальность использования ТИМ (BIM) в РФ.

Формирование и ведение информационных моделей объектов обязательно (согласно Постановлению Правительства РФ от 05.03.2021 № 331):

- При заключении договоров о подготовке проектной документации для строительства или реконструкции объекта капитального строительства, которые финансируются с привлечением средств бюджета РФ, с 1 января 2022 г.

- При долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов жилищной недвижимости с 1 июля 2024 г.

- В отношении индивидуальных жилых домов в границах территории малоэтажного жилого комплекса в случаях, когда подготовка проектной документации является обязательной, с 1 января 2025 г.

Заказчик обязан обеспечить формирование и ведение информационной модели, а также установить требования к порядку формирования и ведения информационной модели.

Согласно Приказу Минстроя от 24.12.2020 825/пр, расчет начальной максимальной цены контракта (НМЦК) включает в себя в том числе стоимость работ по подготовке информационной модели, что стимулирует застройщиков использовать ТИМ в работе.

Главные тренды на рынке инженерного ПО.

1) Внедрение искусственного интеллекта.

Технология автоматизированного проектирования в сочетании с ИИ поможет оптимизировать модели проектирования, автоматизировать функции и сократить время выполнения задач, а в комбинации с технологиями компьютерного зрения возможно создание продуктов для цифрового промышленного мониторинга (облака точек) [6].

2) Применение блокчейна для безопасности данных.

Интеграция технологии блокчейна обеспечивает безопасный и прозрачный способ обмена и управления информацией о проекте. Безопасность блокчейна снижает риск несанкционированного доступа или манипулирования данными [7].

3) Интеграция дополненной реальности (AR) и виртуальной реальности (VR).

Технология VR обеспечивает лучшее понимание пространства и дизайна. AR накладывает цифровую информацию на физический мир, улучшая строительные работы на месте.

4) Мобильные устройства и САПР.

С помощью мобильного доступа к САПР пользователи могут использовать приложения, инструменты и данные, где бы они ни находились. Данная технология увеличит производительность работы.

5) Интернет вещей (IoT) для умных зданий.

Интеграция САПР с IoT обеспечит постоянный обмен данными между физическими устройствами и цифровыми моделями. Данная интеграция упростит процессы проектирования [8].

Заключение.

Building Information Modeling является важным инструментом, который предоставляет уникальные возможности для улучшения процессов проектирования, строительства и эксплуатации объектов недвижимости. Технологии BIM не только повышают качество проектов, но и сокращают время и затраты на их реализацию при правильном выборе ПО. Будущее BIM обещает быть многообещающим с развитием новых технологий и расширением применения в различных областях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Талапов В.В. Технология BIM: суть и особенности внедрения информационного моделирования зданий. М.: Издательство «ДМК Пресс». 2015. 412 с.
2. Проектирование инженерных систем на основе BIM-модели в Autodesk Revit MEP / И.И. Суханова, С.В. Фёдоров, Ю.В. Столбихин, К.О. Суханов. СПб.: Издательство «Лань», 2024. 148 с.
3. Пакидов О.И. Основы BIM: Информационное моделирование для строителей, Набережные Челны, 2014. URL: <https://isicad.ru/ru/articles/Pakidov/BIM-building-book-3>.
4. Мовчан Д.А. Технология BIM для архитекторов. СПб.: Издательство «Лань», 2014. 120 с.
5. Талапов В.В. Основы BIM: введение в информационное моделирование зданий. М.: Издательство ДМК Пресс, 2011. 392 с.
6. Бусел И.А. Инженерно-геологические основы BIM-технологий. М.: Издательство «Инфра-Инженерия». 2021. 120 с.
7. Колчин В.Н. Специфика применения технологии «искусственного интеллекта» в строительстве. М.: Издательство Инновации и инвестиции. 2022. 253 с.
8. Зарецкий А.Д. Промышленные технологии и инновации. Краснодар: Издательство «Промсвещение», 2012. 381 с.
9. Применение BIM-системы Renga для проектирования промышленного здания. Опыт компании ООО "Градпромпроект". URL: <https://rengabim.com/experience-of-users/primenenie-bim-sistemy-renga-dlya-proektirovaniya-promyshlennogo-zdaniya-opyt-kompanii-ooo-gradpromproekt>.
10. Цех-производства-стеновых панелей. URL: <https://art-grea.ru/download/tseh-proizvodstva-stenovyh-paneley>.

© *Ижэндеев А.В., Коваль И.О., 2024.*